

Storytelling e comunicação de ciência

Quem conta ciência acrescenta um ponto?

João Ferreira-Santos | 27.04.2026

AVALIAÇÃO DA SESSÃO

- 1) Assinale a opção que melhor corresponde à sua apreciação global da sessão.
Escala: 1 = insuficiente, 2 = suficiente, 3 = bom, 4 = muito bom e 5 = excelente.

Aspetos em avaliação	1	2	3	4	5
Clareza da apresentação e organização da sessão	<input type="checkbox"/>				
Relevância dos conteúdos abordados	<input type="checkbox"/>				
Equilíbrio entre teoria, exemplos e momentos práticos	<input type="checkbox"/>				
Utilidade da sessão para a comunicação do meu projeto/investigação	<input type="checkbox"/>				
Qualidade dos materiais de apoio disponibilizados	<input type="checkbox"/>				
Apreciação global da sessão	<input type="checkbox"/>				

1

- 2) **Aspeto(s) mais útil(eis) da sessão:**

- 3) **Sugestões de melhoria e/ou temas a aprofundar:**

- 4) **Autorizo a utilização anónima deste feedback para fins de melhoria da formação:**

Sim Não